

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТЕРМЕЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ РУССКОГО И РОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ

МАТЕРИАЛЫ

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(с международным участием) ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ

“TILSHUNOSLIK, ADABIYOTSHUNOSLIK VA TARJIMASHUNOSLIK MUAMMOLARI
VA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
(xalqaro qatnashuv bilan) KONFERENSIYASI MATERIALLARI

MATERIALS OF THE REPUBLICAN SCIENTIFIC AND
PRACTICAL CONFERENCE (with international participation)
“PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT
OF LINGUISTICS, LITERARY STUDIES AND TRANSLATIONS”

ISBN:978-9910-724-02-2

9 789910 724022

6510

Термез - 2024

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТЕРМЕЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

**МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
(с международным участием)
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОЗНАНИЯ,
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЯ
26-27 апреля 2024 года**

**“TILSHUNOSLIK, ADABIYOTSHUNOSLIK VA
TARJIMASHUNOSLIK MUAMMOLARI VA RIVOJLANTIRISH
ISTIQBOLLARI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIY
(xalqaro qatnashuv bilan) KONFERENSIYASI MATERIALLARI
2024-yil 26-27 aprel**

**MATERIALS OF THE REPUBLICAN SCIENTIFIC AND
PRACTICAL CONFERENCE (with international participation)
“PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF
LINGUISTICS, LITERARY STUDIES AND TRANSLATIONS”
April 26-27, 2024**

интересов, цель обучения, а в некоторых случаях и особенности национального характера.

Литература

1. Богородицкая В.Н., Хрусталева Л.В. Учебники нового поколения: серия учебников английского языка для V, VI, VII, VIII, IX, X, XI кл. - М., 2008.
2. Кобыльская И.И. Проектная методика обучения английскому языку студентов инженерных специальностей на базе электронного учебно-методического пособия. Автореф. дисс. ... канд. педагог. наук. М., 2008, 15 с.
3. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В., Петрова А.Е. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учебное пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения квалификации педагогических кадров/ Под ред. Е.С. Полат. М.: Издательский центр «Академия», 1999.

ЗНАЧЕНИЕ ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Хамраева Ё.Н.

к.ф.н., доц. Каршинский государственного университета, Карши, Узбекистан
yorkinoy.khamraeva@gmail.com

Аннотация. В статье речь идет о значении идеографического словаря в обучении иностранным языкам, в частности, русскому языку. По мнению автора, идеографические словари более адекватно и детально отражают окружающий нас мир как целостность. Создание таких словарей является продуктом развития научного изучения лексики языка как системы. Изучение того или иного иностранного слова с идеографического аспекта служит получению полной, то есть универсальной информации о данной лексической единице.

Ключевые слова: идеография, идеографический словарь, семантический словарь, тематический словарь, тезаурус, учебная лексикография.

Annotatsiya. Maqolada ideografik lug'atning xorijiy til, xususan rus tilini o'rganishdagi ahamiyati yoritilgan. Muallif fikriga ko'ra, ideografik lug'atlar bizni o'rab turgan olamni yaxlit bir butunlik sifatida va batafsil aks

ettiradi. Bunday lugʻatlarning yaratilishi til lugʻatini tizim sifatida ilmiy oʻrganishning rivojlanishi mahsulidir. Muayyan xorijiy soʻzni ideografik jihatdan oʻrganish berilgan leksik birlik haqida toʻliq, yaʼni universal maʼlumot olishga xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: ideografiya, ideografik lugʻat, semantik lugʻat, mavzu lugʻati, tezaurus, oʻquv leksikografiyasi.

Известно, что в реформе образования большое значение имеют учебники, содержащие информационную модель педагогической системы, а также учебные пособия с дополнительной информацией, в число которых входят словари. Сегодня в национальной образовательной системе на первый план выдвигаются такие задачи, как:

1. Обновление содержания школьных учебников и учебных пособий;
2. Найти в них новые дидактические решения.

Содержание образования – это не совокупность фактов, правил и определений, а система новейшей информации, знаний и понятий, умений и компетенций, необходимых для социальной деятельности обучающегося. Исходя из этого, содержание современных учебных словарей должно полностью соответствовать содержанию науки о языке, практикуемой в среднем общем или высшем образовании, и создаваться в простых и кратких, ориентированных на учащихся формах.

Нынешние учащиеся, изучающие иностранные языки, ощущают востребованность в таких справочниках и пособиях, при помощи которых могут не просто находить значение того или иного знакомого им слова, но и обнаруживать и понимать те слова, с которыми они еще не знакомы. Таким источником знаний является идеографический словарь. Как отмечал русский ученый В.В.Морковкин в своей монографической работе «Идеографические словари», приводя слова автора первого идеографического словаря Марка Питера Роже: «Какой бы живостью не обладало наше воображение, как бы ни переполняли нас чувства, мы часто попадаем в такое положение, когда нам не хватает слов, чтобы точно выразить свою мысль. Единственно необходимое слова часто бежит из нашей памяти, и мы вынуждены обходиться словами слишком сильными или слишком слабыми, слишком общими или излишне конкретными» [6; 8]. Именно в таких случаях ощущается востребованность на идеографические словари.

Потому что такие словари обеспечивают многостороннее представление о лексической совокупности конкретного изучаемого языка и охватывают его словарный запас целиком, насколько это возможно. Мировая лингвистика накопила достаточный опыт создания идеографических словарей. Это, в свою очередь, станет теоретической и практической основой для создания подобных словарей на узбекском языке.

Автор «Словаря лингвистических терминов» Т.В.Жеребило дает следующую характеристику таких пособий:

«СЛОВАРЬ ИДЕОГРАФИЧЕСКИЙ (ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ), ТЕЗАУРУС. Лексикографическое издание, ориентирующее на переход от смысла к выражающим его словам и фразеологизмам. В словарной статье идеографического словаря входом является идея – некая содержательная категория, выделенная в той или иной классификационной схеме. Обычно подобные классификации отражают научную картину мира, представляющую результаты специализации человеческого знания, или наивную картину мира, закреплённую в семантике слов анализируемого языка» [1; 333].

В русской лексикографии насчитывается немалое количество идеографических словарей, в число которых входят: «Русский семантический словарь», автором которого являются Ю.Н.Караулов, В.И.Молчанов, В.А.Афанасьев, Н.В.Михалева, «Тематичен русско-болгарский речник» К.Бабова и А.Воргулева, «Тематический русско-таджикский словарь» К.Садыковой, Картинный русско-эстонский словарь» З.Дормидонтовой, «Тематический словарь русского языка» Л.Саяховой и Д.Хасановой, «Минимальный идеографический словарь» Ю.Н.Караулова, «Идеографический словарь русского языка» О.Баранова и другие [7; 122-125].

Отчетливая ориентация русскоязычной лексикографии на пользователя словаря указаны в научных трудах, посвященных лексикографическим источникам. Зарождение и развитие русской учебной лексикографии как специальной дисциплины относится в основном к третьему десятилетию XX века. На раннем этапе развития учебной одноязычной лексикографии основное внимание уделялось подбору лексики. Первоочередной задачей лексикографов на этом этапе была минимизация лексического состава учебной лексики. В течение первых двух десятилетий существования русской учебной лексикографии доминировал так называемый принцип лексического отбора, согласно которому либо лексический состав языка

ограничивался по определенным параметрам, либо одни категории слов заменялись другими с целью упрощения понимания. Основная цель учебной лексики заключалась в описании минимального или хотя бы ограниченного числа наиболее употребительных лексических единиц. Однако словари идеографического характера имеют двуязычный словник, так как рассчитаны на изучение и усвоение второго языка.

Идеографический словарь помогает учащимся в нахождении и усвоении значений совершенно новых незнакомых слов, о которых раньше не знали. Следовательно, роль идеографического словаря в увеличении словарного запаса учащихся и обучении их составлению текстов на определенные темы на не родном, то есть иностранном языке, несравненна. Так как «идеографические, или понятийные, словари описывают логические связи между словами, представляя совокупности слов, объединенной той или иной идеей. Они дают концептуальную модель соответствующей предметной области. В идеографических словарях представлены логико-понятийные поля, основанные на сходстве более или менее общих семантических признаков» [5; 126].

Основная цель изучения лексики иностранного языка в идеографическом аспекте – выучить различные значения слов в целом, то есть с их семантическими окружениями как единое целое, и научить их к правильному использованию. Например, очень сложно для учащихся находить значения таких слов, как *небо, солнце, луна, звезда* или *река, море, родник, вода, озеро* или *холм, гора, вершина, ущелье*, на разных страницах толкового словаря, расположенного в алфавитном порядке, гораздо легче и удобнее изучать, обобщая и сравнивая их в тематические группы и анализировать их вместе взятыми. Так как изучение слов, относящихся к определенной тематической группе (к примеру, *небо, море, холм*), в разбросанном виде сбивает с толку учащегося, усложняя процесс усвоения семантики данных слов. Поэтому целесообразным считается изучение иностранных слов на основе определенной общности, семантических отношений и ассоциаций. Основная же цель изучения слов путем обобщения (или разделения) их на семантические поля и тематические группы состоит в сравнении лексических значений путем наблюдения различных характеристик слов, эмоционального воздействия их лексических значений и других аспектов. Изучение слова с идеографической (понятийной) точки зрения служит получению

полной, то есть универсальной информации о данной лексической единице [3, 4].

С учетом возрастных особенностей, уровня знаний учащихся целесообразно создавать идеографические словари сначала для начальной школы, затем для – средней школы, и в последствии для широкого круга читателей, изучающих русский язык. Идеографический словарь, предназначенный для детей младшего возраста охватить как минимум 1000-1500 слов, для школьников – до 5000 слов, а в словаре для последующих ступеней обучения необходимо предоставить более широкий объем лексики изучаемого языка.

При составлении учебного идеографического словаря работа ведется по дедуктивному принципу и серьезное внимание уделяется информационно-поисковому сервису. Выясняется конкретное место каждой лексемы в семантическом поле, понятийные отношения между лексическими единицами. Также строго соблюдаются ономазиологические методы исследования. На основе общих понятий (тем) определяются частные понятия – лексемы внутри конкретной тематической группы.

Подводя итоги, следует отметить, что с помощью идеографического словаря учащихся можно научить не только непосредственно добывать информацию, пользоваться готовыми вещами, но и логически мыслить, самостоятельно искать и понимать значение слов. В результате это, во-первых, учащиеся получают полное представление о конкретной лексеме, ее значении, содержательной сущности, смысловом объеме, ее месте в языковой системе, а также ее отношениях с другими языковыми единицами. Во-вторых, у учащихся развиваются навыки правильного пользования словарями, растет их словарный запас и орфографическая грамотность, расширяется мировоззрение. Кроме того, подача слов, окруженных тематическими группами, позволяет учащимся познакомиться с мировоззрением носителей изучаемого языка, образом жизни, культурой и духовностью этого народа, его специфическими особенностями.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Жеребило Т.В. Словарь лингвистических терминов. – Назрань: Пилигрим, 2010. – 486 с.
2. Идеографические аспекты русской грамматики. Под ред. Белошапковой В.А. и Милославского И.Г. – М: МГУ, 1988. – 203 с.

3. Караулов Ю.Н. Общая и русская идеография. – М.: Наука, 1976. – 365 с.
4. Караулов Ю.Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка. – М.: Наука, 1981. – 366 с.
5. Козырев В.А., Черняк В.Д. Русская лексикография. – М.: Дрофа, 2004. – 288 с.
6. Морковкин В.В. Идеографические словари. – М.: МГУ, 1970. – 71 с.
7. Современный русский язык. Лексикология. Под ред. А.Н.Тихонова. – Ташкент: Укитувчи, 1991. – 264 с.

BEVOSITA VA BILVOSITA EVIDENSIALLIK KATEGORIYALARI

*Xamraeva Maxzuna Gayratovna, PhD
Turon universiteti, o'qituvchi
e-mail:makhzuna.khamraeva@gmail.com
Tel: 88-237-50-10*

Annotatsiya. Mazkur maqolada evidensiallik kategoriyasi va uning ikki xil turi: bevosita hamda bilvosita turlari haqida soʻz boradi. Mazkur maqolada har ikkala evidensiallik ingliz va oʻzbek tili matnlarida turlicha ravishlar bilan kelishini qiyosladik. Bundan tashqari, sezgi evidensialligi hamda xulosaviy evidensiallik kabi grammatik kategoriyalarni ham gaplar kesimida tahlilga oldik.

Kalit soʻzlar: *bilvosita evidensiallik, bevosita evidensiallik, mish-mish evidensialligi, sezgi evidensialligi, xulosaviy evidensiallik, ogohlik evidensialligi.*

Abstract: In the following article the category of evidentiality and its two types as direct and indirect discussed. In this article, we compared that both types of evidence appear in English and Uzbek texts in different ways. In addition, we analyzed the grammatical categories such as perceptual evidentiality and inferential evidentiality in the section of contexts.

Key words: *direct evidentiality, indirect evidentiality, hearsay evidentiality, perceptual evidentiality, inferential evidentiality, awareness evidentiality*

Навбатова Р.Х. НОВЫЕ ПОДХОДЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА	297
Назарова М.Н. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРИ ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ.....	300
Нармуратов И. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО – ГАРАНТИЯ УСПЕХА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНО – ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	305
Низамова М. ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНОВ ДЖ.М. КУТЗЕЕ.....	310
Панжиев Н.П. ЗНАЧИМОСТЬ СОГЛАСНЫХ КЛАСТЕРОВ В СТРУКТУРЕ СЛОВ И ИХ РОЛЬ В ЯЗЫКОВОЙ ЭВОЛЮЦИИ.....	315
Пардаева Д.Р. ИСТОРИЧЕСКИЕ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗА АМИРА ТЕМУРА В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ПРОЗЕ: АНАЛИЗ НА ПРИМЕРЕ «ПОВЕСТИ О ТЕМИР-АКСАКЕ».....	323
Раджапова Н.Б. ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОЙ ЛЕКСИКИ.....	329
Рахимова М.Э. ГОВОРЕНИЕ – КАК АКТИВИЗИРУЮЩАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ СВЯЗНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ ШКОЛЫ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ.....	335
Рахманов Б.Р. РУССКАЯ КУЛЬТУРА И ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЙ ДИСКУРС.....	340
Рузметов С.А. ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕНОМЕНА СТАРОСТИ В АСПЕКТЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ.....	348
Сатгарова Е.А. НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ЭВФЕМИЗМОВ ДЕЛИКАТНОЙ ТЕМЫ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	351
Садикова Э.В. ВАРИАТИВНОСТЬ АНТРОПОНИМИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА В СОСТАВЕ ПОСЛОВИЦ.....	360
Саидов Б.М. ИЗ ИСТОРИИ ПЕРЕВОДА ПРОИЗВЕДЕНИЙ А.С. ПУШКИНА НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК.....	364
Саламова Н.А. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА В СООТНОШЕНИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ	369
Сапарова Н.Э. ТАЪЛИМДА СИФАТ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИИЩДА НАЗОРАТ ШАКЛЛАРИНИНГ БОҒЛИҚЛИГИ.....	374
Сариев А.Б. РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.....	377
Сафарова З.М. РАЗВИТИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА УРОКАХ РКН.....	381
Сиразетдинова Л.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРИЁМОВ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ.....	386
Ташматов Б.А., Саламова Н.А. SYNTACTIC ANALYSIS OF THE TEXT.....	390
Умбегова Н.Ж. КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО В ТВОРЧЕСТВЕ О.О.СУЛЕЙМЕНОВА.....	395
Уралова О.П. ANALYSIS OF PROVERBS RELATED TO "ZOOHYM" IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	400
Усманова С.Ю. ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО.....	403
Усмонова М.У. CHARACTERISTICS OF ENGLISH PROVERBS.....	407
Фаизова Ф.Ш. ИЗУЧЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В УЗБЕКИСТАНЕ: РОЛЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ И РЕСУРСЫ.....	412
Фёдорова Л.И. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РКН / РКН.....	421
Хайтова Ф.С. СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НОМИНАЦЕНТРИЧЕСКИХ ПОСЛОВИЦ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ч.АЙТМАТОВА.....	425
Халиков Т.Х. ВО‘ЛАЖАК КОМПЕТЕНТЛИ О‘QITUVCHILARNING KOMMUNIKATIV-KREATIV MODULLI O‘QITISHNING NAZARIY VA AMALIY METODIKASI.....	431
Халимов С. ШОҒҒАРИБ МИРЗО ҲАЁТИ ВА ИЖОДИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	437
Хамидова Г.Ю. ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАНИЯ В УЧЕБНИКАХ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ.....	442
Хамраева Ё.Н. ЗНАЧЕНИЕ ИДЕОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ В ОБУЧЕНИИ	

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ.....	446
Хамраева М.Г. BEVOSITA VA BILVOSITA EVIDENSIALLIK KATEGORIYALARI.....	451
Хамраева Н.Л. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА ШКОЛЫ.....	455
Хасанов М.К. O'RTA MAXSUS KASB-HUNAR TA'LIMI O'QITUVCHILARI MALAKALARINI OSHIRISHNING ELEKTRON-AHBOROT TA'LIM MUNITI.....	459
Ходжакулова Ш.А. ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ.....	462
Хомидов Д. РОЛЬ ФОРМАНТОВ В ОБРАЗОВАНИИ ГИДРОНИМОВ МОВАРОУННАХРА.....	465
Хомитов Д.Л. КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРСИДСКИЙ ЯЗЫК И ЕГО ФОНОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА СМЫСЛ.....	474
Худаёрова Г.Н. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ НАИМЕНОВАНИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В СРЕДНЕЙ АЗИИ XVIII - XIX ВЕКОВ, ИСПОЛНЯЮЩИХ ОБЯЗАННОСТИ ПРИДВОРНЫХ.....	479
Худайкулов А.Э. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭПОНИМОВ – АНГЛИЦИЗМОВ В ТЕКСТАХ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВЫХ ДОКУМЕНТОВ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	487
Хужанов У.Т., Кодирова С.Р. ТУРИСТ СЎЗИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ ВА РУС КЛАССИК АДАБИЁТИДА ИШЛАТИЛИШИ.....	492
Хужанова О.Т. МАНЬЧЖУРСКИЕ НАЗВАНИЯ ЛИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПАМЯТНИКАХ РУССКОЙ ДЕЛОВОЙ ПИСЬМЕННОСТИ.....	495
Чашина Е.А. О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ТОРГОВЛИ НА СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РУСИ И ИХ ОТРАЖЕНИИ В ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ XI – XV ВЕКОВ.....	499
Чашина С.А. МОРСКИЕ ПУТИ РУССКОГО СЕВЕРА: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОЗЫ Б. В. ШЕРГИНА).....	506
Чупонов О.О., Савенко О.В. КАТОЙКОНИМЫ В ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКА (на материале Посольских книг по сношениям России с Хивой XVII в.).....	513
Шадиева Д.К. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ.....	518
Шатов И.А. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЮРКИЗМОВ, А ТАКЖЕ ИХ СОСТАВ В ПЕРЕВОДНОЙ ПОЭМЕ «АЛПАМЫШ».....	522
Шереметьева А.Г. УЗБЕКИСТАНСКАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА РУССКОГО СЛОВООБРАЗОВАНИЯ: ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	527
Эшанкулова А.Х. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПЕРЕВОДА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.....	534
Эшонкулов Ж., Эшонкулов И. ТАЗКИРАНАВИСЛАР НУҚТАИ НАЗАРИДАН МУҲАММАДСИДДИҚ ҲАЙРАТ БУҲОРИЙ ЎРНИНИ АНГЛАШ [XIX-XX асрлардаги тазкиралар материаллари асосида].....	538
Юнусов А.П. СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА ВОПРОСИТЕЛЬНЫХ ИНФИНИТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ....	548
Якубова С.Ш. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE INTERPRETATION OF TRAVEL AND ITS REPRESENTATION AS A GENRE IN TRAVEL NOVELS IN UZBEK AND WORLD LITERATURE.....	553

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТЕРМЕЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ РУССКОГО И РОДСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ

МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Редактор: Г.Ю.Давлетшина

Тех.редактор: У.А.Камалов

Корректор: Д.Л.Хомитов

Вёрстка: А.А.Каримов

Отдано в набор: 23.04.2024 г.

Подписано на печать: 24.04.2024 г.

Офсетная бумага. Формат: 60 х 84 ¹/₁₆

Гарнитура Times New Roman. Офсетная печать.

Усл.-печ. 35,25 Тираж: 100 экз. Заказ № 41

Подготовлено и отпечатано в издательстве «SURXON ILM NASHRI».

Адрес: г.Термез, ул. Баркамол авлод, 43

9434

